

Im Schatten eines kantonalen Bauprojektes:

Sie möchten ihr eigenes Leben leben

126 Menschen wissen, daß sie nur noch bis Ende Januar in ihren 21 alten, meist komfortlosen Wohnungen in einem der letzten unsanierten Altstadtwinkel von St. Gallen bleiben dürfen. Stadt und Kanton haben planmäßig die entsprechenden Häuser aufgekauft, und der Kanton will nun auf ihrem Areal Erweiterungsbauten für die Kantonsschule erstellen, die – wer möchte das bezweifeln – der Stadt alsdann besser anstehen werden als heute die zum Abbruch bestimmten Häuser.

Die 126 Menschen, die mitten im Winter umziehen müssen, haben ein kleines, oft allzu kleines Einkommen gemeinsam. Es hat Hilfsarbeiter unter ihnen, Wäscherinnen, Zeitungsverträger, Heimarbeiterinnen – kleine Leute, denen es ganz knapp zum Leben reicht, falls der Mietzins sehr niedrig ist. Und dann hat es 28 alte Leute, die mit minimalen Renten – man wundert

sich wie – leben. Für viele von ihnen ist es sehr schwer, einen Ersatz für die billige Wohnung zu finden, die sie Ende Januar verlassen müssen. Wohl gibt es auch in St. Gallen einen sozialen Wohnungsbau, aber die wohlfeilen Wohnungen, die so entstehen, sind wohl für einen normal verdienenden Arbeiter oder Angestellten erschwinglich, nicht aber für Leute, die mit insgesamt weniger als 200 Franken im Monat auskommen müssen. Verzweifelt suchen diese kleinen Leute nach einem neuen Unterschlupf; denn sie wissen, daß ihnen kein Aufschub der Kündigung gewährt werden kann. Natürlich wird keiner Ende Januar auf die Straße gestellt werden, ohne daß sich nicht notfalls das Fürsorgeamt seiner annimmt; dazu ist ja dieses Amt da. Und es wird eine patente Lösung zur Hand haben. Sie heißt: Altersasyl! Darin hat der abbruchhalber obdachlos Gewordene wieder ein Dach über

dem Kopf. Was will er mehr...? – Wenn man die armen Alten fragt, die fieberhaft nach einer ihnen erschwinglichen Wohnung suchen, erfährt man, was sie außer einem Dach noch haben möchten: Die Möglichkeit, weiterhin selber zu 'fuhrwerchen', ihr eigenes Leben zu leben und es zu teilen, mit wem sie wollen – mit Katzen zum Beispiel oder gefiederten Freunden. Mit so ausgefallenen Wünschen passen sie natürlich in kein Schema hinein – schon gar nicht ins Altersasyl, das ihnen fast wie ein Alterszuhause vorkäme. Es ist zu hoffen, daß irgendein städtisches oder kantonales Amt sich dieser alten, armen Leute in geeigneter Weise annimmt und ihnen, wenn irgendwie möglich, zu einer eigenen Unterkunft verhilft, die ihren äußerst beschränkten Mitteln angemessen ist. Sonst wird der schönste Kantonsschul-Neubau irgendwie zu einer ungefreuten Sache...

Die 77jährige Frau Babette Kaufmann wohnt seit 23 Jahren in ihrer 3-Zimmer-Wohnung am Büschenweg, für die sie 32 Franken bezahlt. Ihr Einkommen: 78 Franken AHV und 65 Franken von der Stiftung für das Alter. Sie kocht selbst und will, wenn ihre heftigen Kopfschmerzen (eine Folge der Arbeit in der Stickerei) nachlassen, wieder Heimarbeit annehmen.

Bildbericht von Herbert Maeder

Die 78jährige Frau Giger ist sichtbare Katzenfreundin. Sie bezieht 70 Franken Witwenrente, ihr Sohn, der die Zweizimmerwohnung mit ihr teilt, verdient im Kantonsspital als Küchenarbeiter 260 Fr. Die Miete beträgt bloß 40 Franken. Da ließ sich, wenn man acht gab, wohl auskommen. Wieviel wird die nächste Wohnung für Mutter und Sohn kosten? Und ob es dort Platz hat für die Katzen, die nun einmal zum Leben im eigenen Stil der alten, tagsüber einsamen Frau gehören...?

Kann sich, wer die Komfortlosigkeit der Häuser im Vordergrund budgethalber auf sich nehmen mußte, den Mietzins einer Wohnung in einem der Hochhäuser im Hintergrund leisten...? (An der Lämmli- brunnenstraße in St. Gallen.)

Die 75jährige Wwe. Julia Schlölein wird bald zum letztenmal am Fenster ihres Elternhauses Briefe lesen, die sie – einst eine berühmte Studentenmutter – immer wieder von ihren alten Schützlingen bekommt. Das macht sie wehmütig. Die neuen Wohnhochhäuser der Umgebung erdrücken die traute Stimmung ihres schmales, alten Hauses, in dem jahrzehntlang zahllose Studenten billig Unterkunft gefunden haben. Sie ist allerdings materieller Sorgen enthoben, da das Haus ihr gehörte und sie es gut verkaufen konnte.

App 6 4342

Hinter diesen verlotterten Läden an der Lämmli- brunnenstraße 23 wohnt mit seinen drei Katzen Herr Frauenknecht. Die Läden bleiben geschlossen, weil sich einige St.-Galler Bengel einen Spaß daraus machen, dem 74jährigen Arthritis- kranken die Fensterscheiben mit Steinen einzuwerfen.

Bis vor wenigen Monaten hat Herr Frauenknecht Zeitungen ausgetragen. Dann wurden die Arthritis- schmerzen unerträglich. Seither besteht sein ganzes Einkommen aus 75 Franken AHV-Rente und 110 Franken von der Fürsorge. Davon gibt er 25 Franken für die lotterige Zweizimmerwohnung aus, die weder Vorfenster noch ein richtiges Bett aufweist. Dabei hat der Bewohner eine Rheumakrankheit...

